

EPILEPSIYADA BEMORLARNI RO'YXATDAN O'TKAZISH, TASHXIS QO'YISH JARAYONLARIDA RAQAMLASHTIRISH TIZIMINING HOLATI

Tojiboyeva M.Sh.
Solixzoda N.Sh.

Toshkent farmatsevtika instituti, 1. Toshkent shahri, o'zbekiston respublikasi
e-mail: madinabonutojiboyeva28@gmail.com, tel: (94) 994-22-93
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12542764>

Dolzarbli: Epilepsiya – turli xil xurujlar va hushdan ketishlar bilan namoyon bo'luvchi bosh miyaning surunkali kasalligi. U xalq orasida tutqanoq, quyonchiq, deb ham ataladi. Xastalik 70 foiz holatda 20 yoshgacha bo'lgan davrda rivojlanadi [3].

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan epilepsiya kasalligi bilan bog'liq yangi hisobot e'lon qilindi. Unga ko'ra, hozir dunyo bo'yicha taxminan 50 million kishi ushbu darddan aziyat chekmoqda. Keyingi davrda bunday bemorlar soni yiliga 5 million nafarga ortyapti. Ma'lumotlarda keltirilishicha, o'sish dinamikasi yer yuzida endemik kasalliklar xavfi ortishi, yo'l-transport hodisalari va tug'ilish chog'idagi jarohatlar ko'payishi, qolaversa, tibbiy infratuzilma, profilaktika dasturlari hamda arzon va malakali tibbiy yordam yetishmasligi kabi qator omillar bilan bog'liq [4].

Tadqiqotning maqsadi: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 1 maydagi PQ-140-son qarorida “Sog'liqni saqlash tizimiga ilg'or raqamli texnologiyalarni tadbiiq etish, raqamli sog'liqni saqlash platformasini yaratish, sohaning barcha darajalaridagi davolash profilaktika muassasalari uchun ma'lumotlar bazasi kompleksini joriy etish, dasturiy ta'minot va elektron platformani ishlab chiqish” tizimini yanada takomillashtirish vazifalari belgilab berildi [1].

Shunga ko'ra qarorning hozirgi holatini, “Toshkent shahar 1son ruxiy –asab kasalliklar dispanseri” misolida o'rganishni oldimizga maqsad qildik.

Usul va uslublar: Epilepsiyada bemorlarni ro'yxatdan o'tkazish, tashxis qo'yish jarayonlarida raqamlashtirish tizimining holati yuzasidan, qonun ijrosining ta'minlanganlik darajasini o'rganish.

Natija: Tadqiqotimizning epilepsiya kasalligiga oid ob'ektda –“Toshkent shahar 1son ruxiy – asab kasalliklar dispanseri” dan ma'lumotlar olindi.

Tadqiqotimiz natijasiga ko'ra, “Toshkent shahar 1son ruxiy –asab kasalliklar dispanseri”da - epilepsiya va aqliy ojiz bemorlarga nisbatan, “Elektron retsept” (reimbursatsiya) tizimini joriy etish bo'yicha- 50% shifokorlar bu tizimdan foydalanishi aniqlandi [4]. Shu bilan birga, tibbiy ma'lumotlar registrlari va omborlari shakallantirilgan, axborot vositachiligi xizmatlari (Ochiq API) mavjud, axborot tuzilmalari va tizimlarining o'zaro aloqasi bo'yicha protokollari saqlanadi, milliy tibbiy registrlar (aholisini o'z ichiga olgan bemorlar, shifokor va tibbiyot muassasalar va boshqalar) bo'yicha har bir shifokorda reja mavjud, terminologiya serveri 50% tayyorgarlik jarayonida. Shuningdek, tuman va shahar markaziy shifoxonalarini kompyuter va boshqa texnika vositalari bilan 70% ta'minlangan, tahlil va hisobot xizmatlari bor ekanligi va dasturiy ta'minotning tegishli cheklovsiz litsenziyalari hamda texnik jihatdan qo'llab-quvvatlash va kuzatib borishning 50% qismi amaliyotga joriy etish faoliyatida ekanligini aniqladik.

“Toshkent shahar 1son ruxiy – asab kasalliklar dispanseri”da, tibbiyot muassasalari xodimlarini kompyuter savodxonligi va tibbiy axborot tizimlaridan foydalanish bo'yicha o'qitishni yo'lga qo'yishni quyidagicha rejalashtirilgan:

- Kompyuter savodxonligi bo'yicha o'qitish dasturlarini ishlab chiqish;
- Hududlar kesimida reja-jadval ishlab chiqib tasdiqlash;
- Reja asosida o'qitish ishlarini tashkil etish;
- Axborot tizimlaridan foydalanish bo'yicha o'qitish dasturlarini ishlab chiqish;
- Ishlab chiqilgan modullardan foydalanish bo'yicha yo'riqnomalar tayyorlash.

Xodimlarning raqamli texnologiyalar bo'yicha ko'nikmalarini oshirish maqsadida ularni rivojlangan mamlakatlarning o'quv kurslari va amaliy treninglarida o'qitish choralari 50% rejasi ko'rilganligi aniqlandi [2].

Xulosa. "Toshkent shahar 1son ruxiy – asab kasalliklar dispanseri"da ma'lumotlar bazasi kompleksini joriy etish, dasturiy ta'minot va elektron platformani ishlab chiqish tizimini takomillashtirishda yetarli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu esa, davolash jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni jalb qilish, davolash va tashxis qo'yish standartlariga mos kelishi va shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 1 maydagi PQ-140-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 1 maydagi PQ-140-son qarori.(1 – ilova, 3 – ilova) <https://lex.uz/uz/docs>
3. Z.Ibodullayev. Asab kasalliklari.–T.:“Fan va texnologiya”2014, 647-658 bet.
4. Uzbekiston ma'lumotlari ijtimoiy sayt ma'lumoti. <https://uzreport.news/world/jsst>